

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

¹**Jose Hernandez Maglalang**

²**Catherine Asuncion**

BSEd-FILIPINO III

Mindoro State University, Main Campus
Oriental Mindoro, Region IV-B MIMAROPA, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20268712

Pili-Pinas

Hanggang kailan pipiliin ang Perlas ng Silangan,
Kung sa dusa at hirap ay hindi mapakawalan?
Nakatali, nakaposas sa dambuhalang suliranin,
May bukas pa kaya tayong lilingunin?

Tunay nga bang hindi magkalaban ang pula at dilaw,
O sadyang sa iisang entablado lang sila sumasayaw?
Habang ang Kanluran at Silangan ay nagbabakbakan,
Ang bayan nating gipit ang siyang laging naiiwan.

Gobyernong nakaluklok, puno ng napapawing pangako,
Mga hinalal na pinuno, naging maduming "trapo."
Kawawang sambayanan, nagdurusa't naghihingalo,
Ang dating masagana, ngayo'y tila naglaho.

Uhaw ang bawat isa sa tapat na pamumuno,
Gutom ang taumbayan sa gobyernong may puso.
Nasaan ang malasakit? Kahit anino'y 'di mahagilap,
Magpakatao naman kayo sa gitna ng aming hirap.

Mga buwayang ganid, sa kaban ng bayan ay nasilaw,
Korapsyon at pagnanakaw ang sa inyo ay nangingibabaw.
Bigyang-liwanag ang bayang lugmok sa kapanglawan,
Tugunin ang pagsamo ng mga Pilipinong pinagkaitan.

"Ikulong ang kurakot!" ang sigaw na umaalingawngaw,
Laban sa baluktot na sistemang sa atin ay tumutunaw.
Tayo na't bumoses, itakwil ang sindak at takot,
Panagutin ang mga buwayang sa bayan ay nanonoot!

Mga taong nakahubad na itinuring na kriminal,
Habang mga nakabarong ay patuloy na namomolitikal;
Panahon na upang maging mulat sa paghalal,
Palitan ang mga lider na nagpapaepal.